

ЗАГРОЗИ ІНТЕГРУВАННЯ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ ЗІ ЗОВНІШНІМИ СЕРВІСАМИ

Євгенія Вербова¹, Василь Цуркан^{1,2}

THREATS OF INTEGRATING LARGE LANGUAGE MODELS WITH EXTERNAL SERVICES

Yevheniia Verbova¹, Vasyl Tsurkan^{1,2}

¹Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Берестейський просп., 37, Київ, 03056, Україна

²Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, вул. Олега Мудрака, 15, Київ, 03164, Україна

Abstract. *The threats of integrating large language models with external services have been identified. The main focus was on investigating autonomous systems based on artificial intelligence. Regarding the specifics of implementation, the features of their operation, misuse, and activity have been taken into account. This results in vulnerabilities and, consequently, threats of integrating large language models with external services.*

Нині розвиток технологій штучного інтелекту обумовлюється появою і вдосконалюванням великих мовних моделей [1, 2]. Це дозволяє переходити від розв'язання вузькоспеціалізованих завдань до отримання результатів у багатьох сферах діяльності людини. Існування такої можливості пояснюється перш за все здатністю навчати мовні моделі на великих обсягах мультимодальних даних. Однак [2], отримані рішення характеризуються пасивністю, зокрема, отриманням відповіді за наперед сформованими настановами. Їхнє взаємодіяння зі навколишнім середовищем визначається користувачем. Даного обмеження позбавлені автономні системи на основі штучного інтелекту (англ. Agentic AI, AI agents) [2, 3]. Використанню агентного штучного інтелекту притаманне цілеспрямоване мислення, планування, здатність діяти в цифровому або фізичному середовищах. Як наслідок [2], вони можуть адаптуватися до мінливості умов функціонування. В обох випадках її розширювання досягається взаємодіянням з, наприклад [1–6], програмними застосунками, платформи та службами. Отже, визначання загроз інтегрування великих мовних моделей зі зовнішніми сервісами є актуальним завданням.

З огляду на специфіку інтегрування великих мовних моделей зі зовнішніми сервісами досліджуються напрями кіберексплуатування (англ. cyber-exploitation) і зловживання ними (англ. tool abuse) [1, 4]. Оскільки одним з варіантів побудови автономних систем на основі штучного інтелекту є надання доступу до виконання програмного коду або інструментальних рішень системного рівня. У такий спосіб агентом можуть експлуатуватися зовнішні сервіси без участі користувача [4]. Реалізування даної функційної можливості призводить до автоматичного виконання як завдань, так і реалізування загроз. Наприклад [4]: використання одноденних уразливостей, компрометування вебзастосунків в ізольованих середовищах. При цьому зловмисник залишається пасивним і зазвичай докладає мінімальних ресурсів, зокрема, й фінансових. Насамперед йдеться про реальні не виправлені недоліки вебплатформ, систем управління контейнерами. Попри експлуатування одноденних уразливостей окремими проявами загроз інтегрування є управління контекстом, інтегрування інструментів та стратегічне планування. До того ж можливе адаптивне використання зовнішніх сервісів шляхом комбінування їх викликів залежно від завдань, наприклад, реалізування етапів кібератаки [1, 4].

Інший підхід до виокремлювання загроз інтегрування великих мовних моделей зі зовнішніми сервісами асоціюється зі складністю виконання дій автономними системи на основі штучного інтелекту [1, 5]. Воно визначається як складна ланцюгова структура – від переформатування підказок до планування та використання інструментальних рішень. З цим пов'язується існування уразливостей неясності внутрішніх станів виконання і, як наслідок, складності спостереження за ними. Залежно від складності виконання дій виокремлюються загрози передавання даних від агента до зовнішнього сервісу та використання інструментальних рішень (API інструментальних рішень) [5]. Перший різновид може бути як активним, так і пасивним. Наприклад, агентом знаходиться інструментальне рішення для виконання часткового завдання. Водночас часткове завдання визначається шляхом отримання відповідних інструкцій великою мовною моделлю. Тоді як перехоплюванням спостережень, відповідей використання інструментального рішення обумовлюється пасивний прояв загроз зазначеного різновиду. До другого різновиду загроз призводять уразливості ланцюгів постачання і асоціюються перш за все зі зовнішніми сервісами. Внаслідок їх експлуатування можливе відхилення виконання дій від запланованої послідовності та отримання хибних (оманливих) спостережень та відповідей. Наприклад [5], упровадження непрямих запитів через шкідливу вебсторінку при доступі до неї зумовлює отримання агентом спотворених результатів, змінювання стенограми YouTube спричиняє спотворення отриманих великою мовною моделлю даних, контролювання чату великої мовної моделі породжує отримання історії спілкування користувача.

Отже, визначено загрози інтегрування великих мовних моделей зі зовнішніми сервісами. При цьому основну увагу зосереджено на автономних системах на основі штучного інтелекту. Насамперед розширюванні їх функціонування завдяки взаємодіянню з програмними застосунками, платформами, службами. Встановлено, що реалізування такої можливості призводить окрім переваг до вразливостей і, як наслідок, загроз. Це пов'язується зі здатністю автономних систем на основі штучного інтелекту адаптуватися до мінливості умов функціонування. Тож з огляду на застосовність великих мовних моделей як основного складника виокремлено загрози їхнього інтегрування зі зовнішніми сервісами. Ними враховано аспекти експлуатування, зловживання і діяльності. У даних випадках зловмисник може залишатися пасивним, водночас автономні системи на основі штучного інтелекту можуть виконувати програмний код, обирати та викликати зовнішні сервіси для виконання часткових завдань, зокрема, етапів кібератаки.

Бібліографія

1. Цуркан В.В., Вербова Є.О. Аналіз зловживань інтегруванням великих мовних моделей зі зовнішніми сервісами. *Інформаційна безпека та комп'ютерні технології* : тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 23 квітня 2026 р.). Кропивницький: ЦНТУ, 2026. С. 35.
2. Chhabra A., Datta S., Nahin S. K., Mohapatra P. Agentic AI Security : Threats, Defenses, Evaluation, and Open Challenges. *IEEE Access*. 2026. Vol. 14, P. 49455-49482. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3675554>.
3. Stackpole B. Agentic AI, explained. URL: <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/agentic-ai-explained> (accessed on: 05.05.2026).
4. Litvak R. The System Prompt Is the Attack Surface: How LLM Agent Configuration Shapes Security and Creates Exploitable Vulnerabilities. *Computer Science. Cryptography and Security : Artificial Intelligence*. 2026. arXiv:2603.25056. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25056>.
5. Deng Z., Guo Yo., Han C., Ma W., Xiong J., Wen S., Xiang Ya. AI Agents Under Threat : A Survey of Key Security Challenges and Future Pathways. *ACM Computing Surveys*. 2025. Vol. 57, Iss. 7, P. 1–36. DOI: <https://doi.org/10.1145/3716628>.
6. Kumar S., Girdhar A., Patil R., Tripathi D. MCP Guardian : A Security-First Layer for Safeguarding MCP-Based AI System. *Computer Science. Cryptography and Security : Artificial Intelligence*. 2025. arXiv:2504.12757. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.12757>.